

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕДИКТОРОВ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Мирзаев Ризамат Зиядуллаевич¹,
Ташкенбаева Элеонора Негматовна²,
Абдиева Гулнара Алиевна³

¹ассистент кафедры внутренних болезней №2 СамГМУ

²д.м.н., профессор заведующая кафедрой внутренних
болезней №2 СамГМУ

³ассистент кафедры внутренних болезней №2 СамГМУ

Самаркандский Государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693291>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

2005 г., и третье место
среди основных причин
смерти

ABSTRACT

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой огромную проблему общественного здравоохранения, масштабы которой продолжают неумолимо расти. В Глобальном исследовании бремени болезней 2015 года заболевание почек заняло 12-е место среди наиболее распространенных причин смерти, на которое приходится 1,1 миллиона смертей во всем мире. Общая смертность от ХБП увеличилась на 31,7% за последние 10 лет, что делает ее одной из самых быстрорастущих основных причин смерти наряду с диабетом и деменцией [1, 6]. В том же исследовании ХБП заняла 17-е место среди основных причин смерти в мире, что на 18,4% больше, чем в 2005 г., и третье место среди основных причин смерти. Это резко контрастирует с другими неинфекционными заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической обструктивной болезнью легких, когда за тот же период времени пришлось на глобальное количество потерянных лет жизни (-10,2% и -3,0% соответственно) [1, 6].

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой огромную проблему общественного здравоохранения, масштабы которой продолжают неумолимо расти. В Глобальном исследовании бремени болезней 2015 года заболевание почек заняло 12-е место среди наиболее распространенных причин смерти, на которое приходится 1,1 миллиона смертей во всем мире. Общая смертность от ХБП увеличилась на

31,7% за последние 10 лет, что делает ее одной из самых быстрорастущих основных причин смерти наряду с диабетом и деменцией [1, 6]. В том же исследовании ХБП заняла 17-е место среди основных причин смерти в мире, что на 18,4% больше, чем в 2005 г., и третье место среди основных причин смерти. Это резко контрастирует с другими неинфекционными заболеваниями, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями и

хронической обструктивной болезнью легких, когда за тот же период времени пришлось на глобальное количество потерянных лет жизни (-10,2% и -3,0% соответственно) [1, 6].

Неуклонный рост заболеваемости диабетической болезнью почек, подкрепленный глобальным дисбалансом между избыточным питанием и недостаточной физической активностью, вызывающей избыточный вес и ожирение, является ключевым фактором бремени ХБП. В период с 2005 по 2015 год распространенность диабетической нефропатии во всем мире увеличилась на 39,5%. В Мексике, стране с самым высоким уровнем смертности от ХБП в мире, более половины всех случаев терминальной стадии болезни почек были связаны с диабетом [3]. Аналогичные закономерности были зарегистрированы в Китае и Индии, что свидетельствует об эпидемиологических сдвигах в метаболических и сердечно-сосудистых факторах риска, особенно в странах со средним уровнем дохода.

В то же время растущее бремя ХБП непропорционально сильно сказывается на странах с низким и средним уровнем дохода, где наблюдается наибольший рост ожирения и диабета. Тяжелые исходы ХБП, а именно преждевременная сердечно-сосудистая смерть или прогрессирование до терминальной стадии болезни почек, чаще возникают у людей с ХБП в Индии, чем в Северной Америке, из-за неадекватного управления факторами риска, например лечения ингибиторами АПФ и/или пероральными гипогликемическими

средства. В Латинской Америке самая высокая смертность от ХБП в мире [2]. Тех, кто достигает терминальной стадии заболевания почек, ждут ужасные последствия с серьезным глобальным неравенством в доступности заместительной почечной терапии, в первую очередь из-за стоимости. В 2010 г., по самым скромным подсчетам, более половины всех людей, нуждающихся в заместительной почечной терапии во всем мире, умерли из-за отсутствия доступа к диализу или трансплантации [4]. Самые большие различия в доступе к заместительной почечной терапии были в Африке, особенно в Центральной и Восточной Африке, где ее получают менее 3% людей, нуждающихся в заместительной почечной терапии. Таким образом, растущее бремя ХБП ложится на страны, наименее оснащенные для предоставления дорогостоящих, но жизненно важных методов лечения диализом или трансплантацией. В результате люди с терминальной стадией заболевания почек продолжают умирать, несмотря на установленные варианты лечения. Огромные затраты, связанные с обеспечением заместительной почечной терапии, обеспечивают убедительный экономический стимул для улучшения профилактики, выявления и лечения ХБП в странах с низким и средним уровнем дохода [7]. Для этого необходимо разработать, протестировать и включить в существующие национальные программы борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). В то время как три четверти стран имеют всеобъемлющую политику

или стратегию в отношении НИЗ, более половины (53%) не имеют руководящих принципов или стратегии по улучшению ухода за людьми с ХБП (конкретно или в рамках более широкой стратегии в отношении НИЗ) [5, 32]. В некоторых исследованиях было показано, что скрининг населения на наличие ХБП экономически эффективен, если принять во внимание терминальную стадию заболевания почек, а также фатальные и нефатальные сердечно-сосудистые события. Целевой скрининг на ХБП у людей с артериальной гипертензией и диабетом является более экономически выгодной стратегией и используется во многих странах, но менее четверти (24%) имеют программу выявления ХБП, основанную на национальных рекомендациях или политике [9].

Как было подчеркнуто Всемирным днем почки, ожирение является важным маркером риска ХБП, независимо от гипертонии и диабета, и поэтому представляет собой еще одну важную цель для скрининга и раннего выявления ХБП. Имеются данные о том, что снижение массы тела при ХБП снижает протеинурию и артериальное давление и может замедлить снижение почечной функции [32]. Таким образом, популяционные стратегии, направленные на сдерживание роста ожирения или помощь людям в снижении веса, вероятно, окажут положительное влияние на заболеваемость и прогрессирование ХБП, а также одновременно улучшат другие аспекты кардиометаболического здоровья [8, 12, 13].

Для людей с ХБП необходимо сосредоточить внимание на внедрении

проверенных, рентабельных методов лечения как можно большего числа людей с учетом местных потребностей, человеческих и экономических ресурсов. В большинстве стран с низким и средним уровнем дохода управление факторами риска для предотвращения прогрессирования ХБП и лечения ее осложнений исключено из государственного финансирования (соответственно 55% и 58%) [10]. Мониторинг ХБП с использованием расчетной скорости клубочковой фильтрации и соотношения альбумина и креатинина в моче доступен менее чем в 20% стран с уровнем дохода ниже среднего [18]. Укрепление служб первичной медико-санитарной помощи будет иметь важное значение, учитывая, что большая часть ХБП лечится в этих условиях и глобальная нехватка нефрологов (35% стран с низким уровнем дохода не имеют программы обучения нефрологам) [10]. Успешными примерами являются Куба, Уругвай и Чили, где были внедрены программы по интеграции скрининга, выявления и лечения ХБП в первичную медико-санитарную помощь.

НОВЫЕ БИОМАРКЕРЫ КАК ПРЕДИКТОРЫ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

За последнее десятилетие было опубликовано большое количество рукописей о новых биомаркерах почечной недостаточности. Многие отдельные белки были предложены в качестве биомаркеров почечной недостаточности при метаболическом синдроме и измеряются с помощью иммунологических анализов [22, 26, 30]. Как правило, эти биомаркеры фиксируют один конкретный механизм заболевания, такой как воспаление,

фиброз или повреждение канальцев. Эти исследования подчеркивают актуальность отдельных механизмов заболевания и дают важное представление об этиологии заболевания. Однако метаболический синдром является гетерогенным заболеванием, включающим множество патофизиологических механизмов [13, 17]. Теоретически измерение нескольких биомаркеров одновременно (многомаркерный подход) должно улучшить стратификацию риска у пациентов с высоким риском нежелательных явлений, поскольку маловероятно, что один биомаркер может обладать полезной диагностической и прогностической силой для полного охвата риска почечной недостаточности заболевания при сахарном диабете 2 типа. Отдельные биомаркеры постоянно сталкиваются с проблемами индивидуальной, биологической и аналитической изменчивости. На сегодняшний день ни один отдельный белковый биомаркер не показал существенного превосходства альбуминурии или рСКФ в качестве предикторов прогрессирования заболевания в продольных интервенционных исследованиях. Было показано, что некоторые новые биомаркеры, такие как TNFR1 и TNFR2, улучшают прогнозирование тХПН при диабете 2 типа [14, 25, 31]. Также важно отметить, что биомаркеры TNF неспецифичны для диабета 2 типа. Кроме того, FGF-23 и HDL-C [23] оказались независимыми предикторами почечных исходов у пациентов с диабетом 2 типа. Однако строгая проверка всех этих биомаркеров все еще

отсутствует. В качестве альтернативы, панель четко определенных биомаркеров может обеспечить более надежный и воспроизводимый инструмент, поскольку он допускает изменения в отдельных биомаркерах без ущерба для их диагностической точности и может предложить более реалистичную картину заболевания и лежащих в его основе механизмов.

Подходы с использованием нескольких биомаркеров становятся все более и более распространенными в литературе, хотя и не так широко, как исследования с одним биомаркером. Однако существует несколько проспективных исследований множественных биомаркеров, указывающих на диабет 2 типа как на причину ХБП. Некоторые исследования рассматривают множество биомаркеров, но тестируют каждый биомаркер по отдельности вместо комбинированного подхода с панелью биомаркеров [31]. Существует несколько панельных исследований биомаркеров, включенных в рандомизированные контролируемые исследования диабета 2 типа. Было показано, что панель маркеров дисфункции эндотелия улучшает прогноз диабетической нефропатии по сравнению со скоростью экскреции альбумина с мочой и назначением лечения ирбесартаном или плацебо в постфактум анализе исследования IRMA 2 [20]. Комбинация сердечных биомаркеров TnT и NT-pro-BNP улучшала прогнозирование ХПН за пределами установленных факторов риска у пациентов, включенных в исследование TREAT. В подгруппе участников исследования ADVANCE

добавление циркулирующего трансформирующего фактора роста- β 1 и костного морфогенетического белка-7 лучше различало развитие почечных конечных точек по сравнению с исходным соотношением альбумина, креатинина в моче и рСКФ. Наконец, были выявлены два обсервационных исследования, в которых тестировались панели биомаркеров при диабете 2 типа. В исследовании, включавшем гетерогенную популяцию пациентов с диабетом 2 типа, было обнаружено, что набор множественных мочевых цитокинов предсказывает быстрое снижение почечной функции при явной диабетической нефропатии [27]. Это исследование было сосредоточено только на воспалительных маркерах. Наконец, в обсервационном исследовании 82 пациентов с диабетом 2 типа, наблюдаемых в течение 4 лет, группа из 13 новых биомаркеров была связана с ускоренным снижением почечной функции сверх установленных маркеров риска [11, 15]. Однако небольшой размер выборки и отсутствие внешней проверки ограничивают результаты исследования.

Усовершенствованные лабораторные методы с мультиплексными анализами или технологиями масс-спектрометрии позволяют одновременно измерять большое количество биомаркеров с минимальным объемом образца и становятся все более реалистичными в клинической практике [21, 28].

Измерение нескольких биологических молекул значительно продвинулось за последние годы с появлением высокопроизводительных платформ скрининга omics. Тест, основанный на

омиксах, определяется как анализ, состоящий из нескольких молекулярных измерений или полученных из них и интерпретируемый полностью определенной вычислительной моделью для получения клинически значимого результата. Такие анализы могут измерять полный спектр пептидов или метаболитов за короткий промежуток времени [24]. Измерение пептидов и метаболитов, известное как протеомика и метаболомика, стало мощным инструментом в открытии биомаркеров [30].

Протеомика позволяет быстро оценить компоненты протеома, который представляет собой полный перечень белков (или пептидов), присутствующих в биологическом образце. Биологические образцы, такие как моча, плазма или сыворотка, можно систематически анализировать с целью выявления, количественного определения и определения функции всех наблюдаемых белков [32]. В частности, протеомика мочи привлекла большое внимание как инструмент для идентификации диагностических и прогностических биомаркеров почечных заболеваний [30] и может стать важным шагом вперед в неинвазивной диагностике почечных заболеваний. Например, раннее исследование протеомики мочи у индейцев пима показало способность протеомных профилей предсказывать развитие диабетической нефропатии за 10 лет до этого [11]. Недавно были получены дополнительные доказательства способности протеомики предсказывать раннее

снижение почечной функции при диабете 2 типа [16]. Возможно, наиболее изученным и проверенным протеомным классификатором в контексте ХБП является классификатор мочевых пептидов на основе капиллярного электрофореза-масс-спектрометрии (CE-MS), CKD273 [16]. Его диагностическая ценность была разработана в перекрестном исследовании групп пациентов с ХБП с различной этиологией заболевания [29]. Классификатор CKD273 был впоследствии подтвержден в нескольких когортах, многие из которых включали пациентов с диабетом 2 типа. В проспективном исследовании 35 пациентов с диабетом 1 или 2 типа классификатор CKD273 смог предсказать последующее прогрессирование до макроальбинурии за 5 лет до начала макроальбинурии [21]. Дальнейшая валидация была проведена в проспективном исследовании случай-контроль с участием 88 пациентов с диабетом 2 типа из исследования PREVEND и Диабетического центра Steno. В этом исследовании классификатор смог предсказать развитие микро- или макроальбинурии независимо от любого другого маркера почечного риска [4]. Наконец, в недавних статьях прогностическая способность классификатора CKD273 была подтверждена в большом продольном многоцентровом исследовании. Классификатор CKD273 был независимо связан со снижением рСКФ с течением времени и улучшил предсказание ускоренного снижения рСКФ в

дополнение к альбинурии и исходному уровню рСКФ. Авторы пришли к выводу, что этот классификатор может значительно улучшить выявление ХБП и прогнозирование исходов [19]. Хотя вышеупомянутые исследования подтвердили классификатор CKD273 во внешних когортах, они не включали тяжелые почечные исходы. Оценка прогностической эффективности классификатора CKD273 в популяции больных сахарным диабетом 2 типа с тяжелыми почечными исходами предоставит дополнительные доказательства его достоверности. Такое исследование продолжается в рамках программы SysKid (Системная биология к новой диагностике и лечению хронических заболеваний почек) (<http://www.syskid.eu>). SysKid — это крупномасштабный интегрирующий европейский исследовательский проект, направленный на углубление нашего понимания ХБП с точки зрения профилактики, новых диагностических стратегий и вариантов лечения почечной недостаточности при диабете и гипертонии. Вторая, проспективная валидация шкалы CKD273 продолжается в рамках исследования PRIORITY (идентификатор клинических испытаний NCT02040441). Это исследование не включает тяжелые почечные исходы, а уделяет особое внимание раннему выявлению почечной недостаточности. Основная цель исследования PRIORITY — подтвердить, что протеомика мочи может предсказывать развитие микроальбинурии. В исследовании PRIORITY также будет оцениваться,

будет ли терапия спиронолактоном эффективна для пациентов с высоким риском, у которых выявлена шкала СКД273.

Исследования протеомики, полученной из крови, не так распространены, как протеомика мочи, по нескольким

причинам, которые заключаются в большой неоднородности и распространении обилия белков в крови и высокой подверженности протеолитической активности, что усложняет анализ протеома крови.

References:

1. Бадаева С.В. Факторы риска гипертрофии миокарда при хронической болезни почек /С.В. Бадаева // Нефрология и диализ.- 2018.- № 2. С. 94–104.
2. Глориозова Т.Г.Состояние нервной системы при хронических заболеваниях почек / Т.Г. Глориозова. - М.:Медицина, 2018. – 224 с.
3. Дядык А.И.Кардиоренальные и ренокардиальные синдромы /А.И. Дядык//Сердечная недостаточность. -2019.- № 2.- С. 10–19. 80
4. Захаров В.В. Хроническая болезнь почек / В.В. Захаров, Н.Н. Яхно // Русский медицинский журнал.-2017.-№10.-С.573-576.
5. Качество жизни и когнитивные функции у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, получающих гемодиализ с использованием сукцинатсодержащего диализирующего раствора / А.В. Смирнов [и др.] // Тер.архив. – 2014. - № 6. – С. 11-16.
6. Киршина Н.С.Факторы риска хронической болезни почек в формировании почечной дисфункции у больных с хронической сердечной недостаточностью /Н.С. Киршина, Л.Т. Пименов// Клиническая нефрология.- 2016. -№ 3.- С. 61–64.
7. Котанко Петер. Причины и последствия гиперактивности симпатической нервной системы при хронических заболеваниях почек / Котанко Петер // Обзоры клинической кардиологии. — 2018. — № 16. – С. 6-9.
8. Липова К.С. Хроническая почечная недостаточность. Особенности клиники и профилактики неврологических осложнений: дис. канд. мед. наук / К.С. Липова. – Нижний Новгород, 2016. – 168 с.